

ECONOMÍA CIRCULAR 2.0: CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ TRANSFORMANDO LA SOSTENIBILIDAD

Con particular énfasis en el uso del agua

PABLO R. BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, Università Virtuale Innovativa (Italia). Director de la Biblioteca "Los desafíos del Derecho en la Era de la Inteligencia Artificial", Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHRR). Director de las Revistas "Doctrina Jurídica", "Derecho Empresario" y "Revista Argentina de Compliance".

Resumen: La protección del medio ambiente es uno de los mayores desafíos de la humanidad actualmente. La economía circular se presenta como un enfoque innovador y sostenible para abordar estos desafíos, reduciendo el desperdicio y el consumo de recursos. Este artículo explora la intersección entre la economía circular y la inteligencia artificial (IA) en el contexto del cuidado del medio ambiente. Se discuten los principios de la economía circular, sus beneficios y desafíos, así como el papel de la IA en la optimización del uso y gestión del agua. Se destacan aplicaciones específicas de la IA en la agricultura inteligente, la detección de fugas y la gestión de la calidad del agua. La integración de la economía circular y la IA ofrece nuevas oportunidades para promover la sostenibilidad ambiental y abordar los desafíos globales.

Palabras clave: economía circular, inteligencia artificial, sostenibilidad, optimización de recursos, gestión del agua, protección ambiental

CIRCULAR ECONOMY 2.0: HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS TRANSFORMING SUSTAINABILITY

With particular emphasis on water use

Abstract: This paper explores the integration of artificial intelligence (AI) into circular economy initiatives to enhance sustainability efforts. Circular economy principles focus on reducing waste and resource consumption through regenerative design, cycling economy, and natural resource preservation. By leveraging AI, circular economy practices can optimize resource use, improve process efficiency, and address environmental challenges. Specifically, AI plays a crucial role in optimizing water management, enhancing agricultural practices, detecting leaks, and predicting droughts. This integration presents a promising opportunity to accelerate the transition towards sustainability and mitigate global environmental issues.

Keywords: circular economy, artificial intelligence, sustainability, resource optimization, water management, environmental protection

I. INTRODUCCIÓN

La protección del ambiente es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. El rápido crecimiento de la población y la industrialización han llevado a un aumento en la producción y el consumo de bienes y servicios, lo que produjo un aumento en la contaminación, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. La economía circular se ha propuesto como un enfoque innovador y sostenible para abordar estos desafíos ya que busca reducir el desperdicio y el consumo de recursos mediante el diseño de productos, servicios y sistemas que sean sostenibles y regenerativos.

El paradigma que busca modificar la forma en que producimos y consumimos se ha convertido en un tema clave en la protección del ambiente ya que se basa en tres principios clave: diseño regenerativo, economía de los ciclos y preservación de los recursos naturales. El diseño regenerativo busca crear productos y sistemas que puedan ser utilizados de manera sostenible y renovable. La economía de los ciclos busca mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible, evitando la extracción y el desperdicio de recursos. La preservación de los recursos naturales busca reducir la extracción de recursos y preservar la biodiversidad y los ecosistemas.

Los beneficios de la economía circular son múltiples. Puede reducir la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero al reducir la cantidad de materiales que se extraen y se convierten en residuos. Además, logra mejorar la eficiencia de los recursos al reducir la necesidad de materias primas y energía para la producción y también puede crear oportunidades para nuevas formas de negocio y empleo en el sector de los recursos sostenibles.

La nueva generación que ha crecido en una era de tecnologías digitales rápidamente avanzadas y accesibles es una generación que ha comprendido la importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza y con la unión de ambas realidades comienza una nueva era sin precedentes de la existencia humana.

La economía circular se presenta para ellos como una alternativa para abordar los desafíos ambientales y económicos que enfrenta el mundo en la actualidad, ya que se

basa en la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, lo que permite una disminución en la generación de residuos y el impacto ambiental. La implementación de este modelo puede ser una oportunidad para el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente ya que permite una optimización del uso de los recursos, una mejora en la eficiencia de los procesos y una disminución de los costos.

La integración de nuevas tecnologías en la economía circular puede ser una solución para maximizar la eficiencia de los procesos y mejorar la competitividad de las empresas ya que la economía circular se ha convertido también en una prioridad para el manejo sostenible del medio ambiente, en un esfuerzo por reducir la producción de residuos y promover la sostenibilidad.

En este trabajo se intenta, sin ninguna sugerencia vinculante, ni con soluciones, ni siquiera con recomendaciones fugaces, conectar estas realidades y reflexiones en el marco de la economía circular a través de la inteligencia artificial (en adelante IA) y la nueva concepción del cuidado del ambiente en nuestra casa común, que no sólo está por realizarse, sino que en gran medida ya ha ocurrido, haciendo realidad la repetida frase: "el futuro fue ayer".

Pretendemos simplemente llamar la atención del lector hacia cómo podemos pensar estos nuevos fenómenos digitales para aprovecharlos en la economía circular que se ha convertido en una prioridad para el cuidado del ambiente en todo el mundo, en un esfuerzo por reducir la producción de residuos y promover la sostenibilidad con particular énfasis en el uso del agua. Las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad única para integrar la economía circular en la planificación de la sustentabilidad ambiental y la ecología responsable y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos de reciclaje y reutilización para modificar la forma en que producimos y consumimos.

II. ECONOMÍA CIRCULAR

El modelo económico de "extraer, producir y desechar" está llegando al límite de su capacidad física. La economía circular es una alternativa que busca redefinir el

crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad en la protección de la naturaleza.

Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales renovables, algo que, como veremos *infra*, puede apoyar la IA, la economía circular cambia la forma de diseño, producción y consumo. El modelo se basa en tres principios y todos protegen el ambiente: eliminar residuos y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales.

Las oportunidades de creación de valor en el marco de la economía circular se clasifican en los ciclos técnicos y biológicos del sistema económico.

En el ciclo técnico, los materiales y productos fabricados permanecen en uso el mayor tiempo posible. De este modo, el valor se crea mediante el intercambio, el mantenimiento, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. En el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los materiales regresan a la naturaleza de forma segura, devolviendo así los nutrientes a la tierra y a los ecosistemas naturales¹.

Respalda por una transición a fuentes alternativas de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social eliminando residuos y contaminación desde el diseño, manteniendo productos y materiales en uso y regenerando los sistemas naturales

Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema, precisamente desde el diseño en el cual la economía circular pone mucho énfasis.

Pensemos, por ejemplo en la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si pudiera aplicar ingeniería inversa a todo? Los diseñadores de aprendizaje automático podrían crear productos, componentes y materiales adecuados para la economía circular. El uso de IA daría cuenta de mejores resultados más rápido debido a la velocidad con la que el algoritmo informático puede analizar grandes cantidades de datos y sugerir diseños iniciales o ajustes de diseño. Luego, el desarrollador puede ver, ajustar y aprobar

¹ Manuel Albaladejo, Laura Franco Henao y Paula Mirazo, *What is the Circular Economy?*, (Viena: UNIDO, 2021), 8

ajustes en función de estos datos ya que la IA brinda a los diseñadores una mayor comprensión de los diseños más eficientes para construir y probar, a fin de optimizar el proceso de diseño.

III. ECONOMÍA CIRCULAR Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

La economía circular como forma de producción y consumo que busca mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible y reducir los residuos y emisiones generados en los procesos productivos es importante para la protección del ambiente por varias razones:

a) Disminución de la extracción de recursos naturales: La economía circular busca mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible y evitar su extracción. Esto reduce la presión sobre los recursos naturales y ayuda a preservar la biodiversidad y los ecosistemas.

b) Reducción de residuos: La economía circular busca reducir la cantidad de residuos que se generan y promueve la reutilización y el reciclaje de los materiales. Esto ayuda a reducir la cantidad de residuos que se envían a vertederos y disminuye la contaminación del aire, agua y suelo.

c) Eficiencia de los recursos: La economía circular promueve la eficiencia de los recursos al reducir la necesidad de materias primas y energía para la producción. Esto ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, agua y suelo.

d) Innovación y nuevos empleos: La economía circular promueve la innovación y la creación de nuevos empleos en el sector de los recursos sostenibles. Esto ayuda a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

e) Ahorro de costos: La economía circular puede ayudar a las empresas a reducir costos al reducir la necesidad de materias primas y energía para la producción, así como al reducir la cantidad de residuos que se generan.

f) Mejora de la imagen de marca: La adopción de prácticas de economía circular puede mejorar la imagen de marca de una empresa y su reputación entre los consumidores.

En líneas generales, la economía circular puede ayudar a reducir la extracción de recursos naturales, reducir residuos, mejorar la eficiencia de los recursos, fomentar la innovación y la creación de empleo, reducir costos y mejorar la imagen de marca. Estos beneficios son importantes para la protección del ambiente y para el desarrollo sostenible en general.

Sin embargo, la implementación de un enfoque de economía circular también presenta desafíos. La economía circular puede requerir una reorganización significativa de los sistemas económicos y de producción existentes. Además, la economía circular puede requerir una importante inversión en infraestructura y tecnología para apoyar la gestión de residuos y la recuperación de recursos.

Las políticas y estrategias gubernamentales también pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la economía circular. Algunas políticas gubernamentales incluyen incentivos fiscales y financieros para la implementación de prácticas de economía circular, la regulación de la gestión de residuos y la promoción de la innovación en tecnologías de recursos sostenibles.

IV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA es un sistema cibernético complejo en el que se produce el fenómeno llamado de "caja negra" ya que los algoritmos del programa no están predeterminados, sino que son moldeados por el propio sistema de control, basándose en descripciones formalizadas de los objetivos, en el conocimiento de las posibles acciones y en la información sobre los cambios actuales en el entorno externo con la capacidad de percibir y analizar datos, mediante un autoaprendizaje².

En lugar de automatizar tareas manuales, la IA realiza tareas computarizadas, voluminosas y frecuentes, y lo hace de manera confiable y, en la mayoría de los casos,

² Banchio, *Nuevas Tecnologías y Derecho*, 114.

sin interrupción. Por supuesto, todavía se necesitan seres humanos para configurar el sistema y establecer los objetivos correctos ya que la IA agrega "inteligencia" a los productos existentes.

Muchos de los productos que ya usamos se mejorarán con capacidades de IA, de forma similar a como funciona un asistente de voz . Siri se ha agregado a una nueva generación de productos Apple y se ha convertido en una parte integral de la marca de la compañía.

La automatización, las plataformas conversacionales y los *bots* se pueden combinar con grandes cantidades de datos para mejorar muchas tecnologías. La IA encuentra estructuras y patrones en los datos para aprender nuevas habilidades. De la misma manera que un algoritmo puede enseñarse a sí mismo a jugar al ajedrez, puede enseñarse a sí mismo qué producto recomendar junto a un usuario de internet que usa la *web* y los modelos se adaptan a medida que se reciben nuevos datos.

V. TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el estado actual de la doctrina se pueden distinguir tres tipos de IA:

a) La IA Aplicada (IAA) es un conjunto de programas informáticos que imitan con la mayor fidelidad posible una o varias funciones cognitivas humanas utilizadas en una actividad específica sin la participación del ser humano para alcanzar objetivos determinados según criterios y parámetros establecidos;

b) La IA General (IAG) es un conjunto de programas informáticos que imitan de forma equivalente -simulan- un complejo de funciones cognitivas humanas correspondientes al estado actual de la ciencia y la tecnología, utilizadas en cualquier tipo de actividad sin la participación humana para alcanzar objetivos establecidos según determinados criterios y parámetros;

c) La SuperIA (SIA) es un conjunto de programas informáticos que simulan - modelan- toda la gama de funciones cognitivas humanas, incluida la conciencia, las experiencias subjetivas, los sentimientos de dignidad, respeto, bondad, belleza, etc., superando con creces la inteligencia humana, lo que permite realizar cualquier

actividad sin participación humana para alcanzar objetivos autodefinidos según criterios y parámetros autónomos propios³.

En lo que respecta a este trabajo ya que todavía no se ha desarrollado una superinteligencia capaz de autoperfeccionarse y con capacidad total de crear IA nos concentraremos en las dos primeras. La IA general es un sistema de propósito, como vimos, en cualquier tipo de actividad, que exhibe un comportamiento inteligente comparable a la gama completa de capacidades cognitivas humanas. La IA aplicada, también llamada limitada o especializada, realiza cualitativamente tareas específicas y bien definidas, generalmente asociadas con las habilidades cognitivas humanas, como el reconocimiento de imágenes y voz, la predicción de tendencias y la detección de patrones, pero como anticipamos en una actividad específica.

Con la creciente adopción de ambas tecnologías de IA, tanto en la comunidad científica como en la sociedad, existe preocupación sobre cómo esta innovación afectará a las empresas, los consumidores y la economía a mayor escala.

La población económicamente activa quiere saber qué significa la IA para su trabajo e ingresos, mientras que las empresas también están ansiosas por encontrar formas en las que puedan capitalizar las oportunidades que brinda esta poderosa herramienta de optimización de procesos. Existe la opinión de que las tecnologías de IA tienen el potencial de revolucionar la producción y contribuir a resolver problemas globales asociados con la protección del medio ambiente, la explosión demográfica y el estancamiento de las tasas de crecimiento económico anual del PBI de muchos países⁴.

La IA puede ser una herramienta extremadamente poderosa. Imagínese si esto se usara para acelerar la transición a una economía circular y crear nuevas oportunidades para un cambio positivo a gran escala. A continuación, veremos cómo la integración de la IA en nuestra infraestructura puede mejorar nuestra capacidad para crear nuevos sistemas regenerativos basados en los principios de la ciclicidad.

³ Banchio, *Nuevas Tecnologías y Derecho*, 136.

⁴ Executive Office of the President, *Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy* (Washington: The Obama Administration's Report, 2019), 18.

VI. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL OPTIMIZANDO EL USO Y GESTIÓN DEL SECTOR DEL AGUA

La inteligencia artificial (IA) está irrumpiendo con fuerza en el sector del agua, ofreciendo soluciones innovadoras para optimizar su uso y gestión en diversos ámbitos, desde la agricultura inteligente hasta la prevención de inundaciones.

VI.I AGRICULTURA INTELIGENTE

Los algoritmos de IA analizan datos de sensores, imágenes satelitales y patrones climáticos para determinar la necesidad exacta de riego en cada momento y zona del cultivo. Esto permite un uso más eficiente del agua, evitando el desperdicio y mejorando la productividad como ilustraremos en el apartado XI ilustraremos con modelos actuales de este uso.

En el ámbito del riego urbano, la IA se aplica en parques y jardines públicos para optimizar el riego en función de las condiciones climáticas, el tipo de suelo y las necesidades específicas de las plantas.

VI.II DETECCIÓN DE FUGAS

Los sistemas de IA analizan grandes conjuntos de datos de consumo de agua, presión y sensores acústicos para identificar fugas y averías en las redes de distribución. Esto permite una rápida reparación y un menor desperdicio de agua.

La IA también se utiliza para detectar fugas y filtraciones en presas, embalses y tuberías de gran diámetro, mejorando la seguridad y eficiencia de estas infraestructuras críticas.

VI.III GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LOS RECURSOS HIDRICOS

La IA se emplea para analizar grandes volúmenes de datos de sensores en tiempo real, permitiendo identificar contaminantes, patógenos y otras sustancias que afecten la calidad del agua.

Los sistemas de IA optimizan los procesos de tratamiento de agua potable, reduciendo el consumo de energía y productos químicos, y mejorando la eficiencia general del proceso.

Los modelos de procesamiento cognitivo predicen la probabilidad y severidad de las sequías, permitiendo una mejor planificación y gestión de los recursos hídricos, especialmente en zonas áridas o propensas a la sequía.

La IA se utiliza para optimizar la gestión de cuencas hidrográficas, considerando factores como la demanda de agua, la disponibilidad de recursos y los impactos ambientales.

VI.IV OTRAS APLICACIONES CON IMPACTO AMBIENTAL

La IA se utiliza para predecir y prevenir inundaciones mediante el análisis de datos meteorológicos, hidrológicos y topográficos, permitiendo la implementación de medidas de alerta temprana y evacuación.

La tecnología inteligente también se emplea para crear herramientas educativas y campañas de sensibilización sobre el uso responsable del agua, promoviendo la conservación y el cuidado de este recurso vital, como ampliaremos en el caso de los refugiados y los casos de su aplicación en el apartado XI.

La IA tiene un papel fundamental en la lucha contra el estrés hídrico y la escasez de agua, que se intensifican debido al cambio climático y al crecimiento de la población. La optimización del uso del agua, la detección de fugas y la gestión sostenible de los recursos hídricos son aspectos cruciales para asegurar la disponibilidad de agua para las generaciones futuras.

VI.V EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN

- El proyecto "Agrosmart" utiliza IA para optimizar el riego en miles de hectáreas de cultivos en California, reduciendo el consumo de agua en un 20%.
- La empresa WaterAid utiliza IA para detectar fugas en la red de distribución de agua de Londres, reduciendo las pérdidas de agua en un 10%.
- El gobierno australiano utiliza modelos de IA para predecir sequías con mayor precisión, permitiendo una mejor planificación de la gestión del agua.

La IA es una herramienta poderosa que tiene el potencial de transformar la forma en que gestionamos y utilizamos el agua. Su aplicación en diversos ámbitos del sector hídrico nos permite avanzar hacia un uso más sostenible y eficiente de este recurso vital, asegurando su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.

VII. CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE AYUDAR A LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE

La IA tiene el potencial de favorecer a la economía circular tanto para las protección ambiental y conservación del medio ambiente como para la preservación ecológica y las sustentabilidad mediante una ecología responsable. A continuación se describen algunas de esas formas.

VII.I OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE

En la gestión del transporte, la IA puede aprovecharse para optimizar el tráfico y reducir la congestión en las ciudades evitando la combustión y con ello la contaminación ambiental. Los algoritmos inteligentes intervienen para identificar patrones de circulación y ajustar los semáforos en consecuencia, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia en el transporte público.

En cuanto al transporte público la IA puede ayudar a las ciudades a mejorar la eficiencia del mismo y reducir la congestión del tráfico al optimizar la planificación de rutas y horarios. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático son capaces

de ayudar a los sistemas de transporte público a ajustar su frecuencia y ruta según la demanda en tiempo real.

Así, a modo de ilustración, los sistemas de transporte público pueden emplear la IA para predecir la demanda y ajustar las frecuencias de los servicios en consecuencia. También es posible utilizar algoritmos de aprendizaje automático para optimizar las rutas de transporte y reducir el tiempo de viaje.

VII.II EFICIENCIA ENERGÉTICA

En la gestión de la energía la IA puede ser utilizada para ayudar a las ciudades inteligentes a reducir el consumo de energía mediante la monitorización de patrones de consumo y la implementación de medidas de ahorro de energía. Por ejemplo, los sistemas de control de edificios basados en la IA son capaces de ajustar automáticamente la temperatura y la iluminación en función del uso y de la presencia de personas en el edificio como ya lo hacen con la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) en función de la ocupación de los ambientes y las condiciones climáticas.

Además, la IA puede ser utilizada para optimizar el uso de la iluminación pública, ajustando el brillo y la intensidad de las luces en función de la hora del día y de la presencia de personas.

VII.III GESTIÓN DE RESIDUOS

La IA puede ser una herramienta valiosa para ayudar a promover la economía circular para un manejo sostenible del medio ambiente utilizada para optimizar la gestión de residuos, identificando la mejor manera de reciclar y reutilizar materiales, reduciendo el desperdicio y las emisiones. Puede ser empleada para crear soluciones innovadoras como el desarrollo de nuevos materiales más duraderos y fácilmente reciclables o rastrear y monitorear la cadena de suministro, permitiendo que las empresas identifiquen y corrijan problemas de forma más rápida y eficiente.

También se pueden manejar sensores *IoT* para monitorear los niveles de residuos en los contenedores y optimizar la recolección en función de la capacidad de los mismos.

VII.IV TRANSPORTE

Los algoritmos inteligentes pueden emplearse para analizar los datos de transporte, como los detalles de los sistemas de transporte público y los datos de los sistemas de bicicletas compartidas, para identificar patrones y tendencias que puedan ser útiles para evitar la combustión contaminante del ambiente.

También puede ayudar a predecir problemas de mantenimiento en equipos móviles de transporte, evitando fallas y reduciendo la necesidad de reemplazarlos o que circulen con defectos aumentando el efecto contaminante.

VIII. OTROS BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS

VIII.I DE DISEÑO

Vale la pena dar un modelo de optimización de procesos en producción. Los productos al final de su vida útil no son tan homogéneos como lo eran originalmente, por lo que es más difícil desmontarlos, clasificarlos y separarlos automáticamente. El valor potencial que la tecnología basada en redes neuronales puede derivar del uso de desechos en una economía cerrada para la producción de alimentos será de hasta 127.000 millones de dólares estadounidenses por año para 2030⁵.

Al respecto las aplicaciones específicas de IA incluyen:

1) usar el reconocimiento de imágenes para determinar cuándo la fruta está lista para ser cosechada;

2) equiparación más eficiente de la oferta y la demanda de alimentos; y aumentar el valor de los subproductos alimentarios.

⁵ Ellen Macarthur Foundation, "Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition", <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications> (consultada 22 de febrero de 2023).

La oportunidad equivalente para la IA para acelerar la transición a una economía circular para la electrónica de consumo es de hasta \$90 mil millones por año en 2030⁶.

Las aplicaciones de IA en este caso incluyen:

1) selección y diseño de materiales especiales; extender la vida útil de la electrónica a través del mantenimiento predictivo;

2) automatización y mejora de la infraestructura de procesamiento de desechos electrónicos a través de una combinación de reconocimiento de imágenes y robótica.

Crear una mayor conciencia y comprensión de cómo se puede utilizar la IA para respaldar la economía circular será esencial para fomentar aplicaciones que abarquen y vayan más allá de las áreas de diseño circular, operación de modelo de negocio circular y optimización de infraestructura verde.

En última instancia, la IA se puede aplicar a la compleja tarea de rediseñar redes y sistemas completos, como remodelar las cadenas de suministro y optimizar la infraestructura logística global, en cualquier sector. Apoyar estas aplicaciones sistémicas de esta neurotecnología requerirá tanto la colaboración entre las partes interesadas relevantes como un grado de supervisión para garantizar que los datos puedan intercambiarse de manera abierta y segura, y que la IA se desarrolle y despliegue de manera inclusiva y justa.

VIII.II DE NANOTECNOLOGIA BIOMÉTRICA

Hay muchas oportunidades para que la IA ayude a optimizar la infraestructura necesaria para hacer circular los materiales en una economía, muchas de ellas centradas en la capacidad de los algoritmos de IA para reconocer e identificar objetos usando cámaras y otros sensores.

Si bien esta nanotecnología tiene un gran potencial para convertirse en la corriente principal de un cambio positivo, también plantea interrogantes sobre la creación de equidad, interpretabilidad, privacidad y seguridad en estos sistemas, que actualmente son el foco de investigación y desarrollo⁷.

⁶ Idem

⁷ Banchio, *Nuevas Tecnologías y Derecho*, 88-ss.

Las aplicaciones de IA requieren sistemas diseñados de acuerdo con las mejores prácticas (*best practice*) junto con consideraciones exclusivas del aprendizaje automático⁸. Con el potencial de ser más justos e inclusivos que los procesos de toma de decisiones basados en reglas *ad hoc* o el juicio humano, existe el riesgo de que cualquier injusticia en tales sistemas de IA pueda tener consecuencias de gran alcance.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, la capacidad de la IA para ayudar a resolver problemas ha crecido significativamente, debido en parte a los aumentos masivos en el poder de cómputo y la disponibilidad de datos. Sus aplicaciones y capacidades han evolucionado y ahora se ven como una tecnología prometedora para muchos sectores y negocios.

Se estima que en 2020, la IA atrajo de 39 a 54 mil millones de dólares de inversiones corporativas globales, y se estima que el gasto mundial en IA en este 2022 alcanzó ya los 432 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento de 19,6% respecto a 2021, lo que contribuyó a la promoción y difusión de esta tecnología; y se prevé ampliar el paquete de inversión a 13 billones de dólares estadounidenses para la actividad económica mundial hacia 2030⁹.

IX. EL PAPEL EN LA TRANSICIÓN

La implementación de IA en la economía circular puede representar importantes beneficios para el desarrollo sostenible, como la reducción del impacto ambiental, la optimización de los recursos y la mejora en la eficiencia de los procesos productivos. Sin embargo, su implementación también puede presentar desafíos, como el costo económico y la necesidad de una inversión inicial importante

Para comprender el papel que la IA puede desempeñar en la transición hacia una economía circular para la protección del ambiente, es necesario comprender las

⁸ Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, "How to capture and share your good practices in order to generate change?". <https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/good-practice-tool/en/> (consultada el 22 de febrero de 2023).

⁹ Executive Office of the President, *Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy*, 18-19.

capacidades actuales y el potencial futuro del aprendizaje automático, y cómo se puede utilizar para ayudar a diseñar, operar y optimizar una sociedad circular.

La IA es un término general para una colección de tecnologías asociadas con modelos y sistemas que realizan funciones cognitivas similares a las humanas. La IA ayuda a resolver problemas con el reconocimiento de patrones, la predicción, la optimización y las recomendaciones basadas en datos de videos, imágenes, audio, números, texto y más.

El desarrollo de un algoritmo de IA generalmente sigue el proceso de recopilar datos, analizar los datos, diseñar el algoritmo y refinarlo para obtener un resultado que pueda resolver un problema en particular. Primero, los datos necesarios se recopilan mediante la captura de imágenes y otros metadatos. Luego, los datos se etiquetan secuencialmente y se construyen en un formato legible por máquina y se desarrolla un algoritmo. Dependiendo del caso de uso, se pueden utilizar diferentes tipos de algoritmos.

Luego, el algoritmo se refina en un proceso interactivo (trabajando en paralelo con el análisis continuo de los resultados obtenidos y ajustando los pasos de trabajo posteriores), durante el cual se entrena en los conjuntos de datos de entrenamiento hasta que pueda llevar su entrenamiento a datos nuevos y desconocidos para que se pueda utilizar en aplicaciones reales, como la identificación visual de un objeto específico. Crear e implementar IA especializada para el cuidado del ambiente no es fácil y requiere un conjunto de elementos básicos que deben estar en su lugar.

Se necesitan expertos informáticos para diseñar algoritmos, preparar datos de entrenamiento y transformar los resultados de los algoritmos en resultados que tengan sentido para los humanos. Otro requisito es tener suficientes datos de alta calidad para entrenar el algoritmo. Basura adentro, basura afuera significa que los datos mal diseñados conducen a resultados de mala calidad.

A pesar de que cada día se crean 2,5 quintillones de bytes de datos (a modo de comparación, este número equivale a una cuarta parte de todos los insectos vivos en un momento dado), la mayoría de estos datos no tienen la capacidad de utilizarse para

la IA debido a un etiquetado insuficiente de los mismos. Además, la privacidad y la seguridad de los datos pueden limitar el uso y el acceso.

Esto apunta a otro elemento básico: la infraestructura de IA. Por ejemplo, para obtener valor de ella, las organizaciones necesitan crear procesos digitales, una cultura abierta en torno a una determinada IA y, a nivel técnico, la potencia de procesamiento adecuada para procesar todos los datos de entrada (*inputs*).

Para lograr una transición efectiva hacia una economía circular basada en la IA para la protección de la naturaleza y la responsabilidad ambiental es importante que se implementen políticas y estrategias adecuadas, que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico en este ámbito. También es importante la participación de todos los actores involucrados en el proceso, incluyendo empresas, gobiernos y sociedad civil de todas las ciudades comprometidas.

X. USO INTENSIVO DE ENERGÍA

La IA requiere que los equipos de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean programados y entrenados en la etapa de su uso productivo. El funcionamiento de las infraestructuras digitales de TIC y los dispositivos finales son un importante contribuyente al consumo total de electricidad. Por lo tanto, las cifras que usualmente se difunden brindan una descripción general del consumo de energía total estimado de la infraestructura de TIC.

Gran parte del procesamiento de datos digitales en la actualidad tiene lugar en grandes centros de datos y redes digitales, en lugar de en los dispositivos de los usuarios finales. Se puede suponer que los grandes centros de datos también se convertirán en el epicentro de la aplicación de la IA. Esto es independientemente del hecho de que las funciones de IA también se pueden implementar en los dispositivos finales del usuario a nivel micro, como los termómetros de autoaprendizaje.

Las infraestructuras digitales, como las redes de datos y los centros de datos, crecen constantemente en tamaño y capacidad. Aún no se ha llevado a cabo una evaluación

exhaustiva del consumo de energía y el consumo de recursos de la infraestructura digital global, ya que actualmente no existe una tecnología capaz de hacerlo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que el tráfico global de Internet, uno de los indicadores medibles de la digitalización, ha crecido 12 veces desde 2010, o alrededor de un 30 % por año.

De cara al futuro, se espera que el tráfico global de Internet se duplique a 4,2 billones de gigabytes para este 2022. Los centros de datos, las redes digitales y otras TIC consumen alrededor del 7 % de la electricidad mundial en la actualidad (se estima entre el 5 y el 9 %) y se prevé que esta proporción aumente el 13 % hacia 2030 para IEA, e incluso crecer hasta un 20 % según distintas fuentes¹⁰.

XI. ALGUNOS MODELOS PRÁCTICOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

Tanto gobiernos como grandes y pequeñas empresas ya han desarrollado Hojas de Ruta de procesos sustentables para países y ciudades en el entorno empresarial para el manejo sostenible del medio ambiente. Consideremos a continuación la práctica mundial de introducir IA en la economía circular para la protección ambiental, mediante los siguientes ejemplos:

XI.I EN LA TECNOLOGIA

Países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia han visto en los últimos años una explosión inusual de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, que buscan migrar o abrir nuevos centros de datos. Las razones son muchas, y entre ellas podemos destacar las bajas temperaturas, la energía barata y una economía estable y en crecimiento.

Las inversiones en el mercado de centros de datos dentro de los países nórdicos han superado la cifra de 3.000 millones de dólares en los últimos 18 meses después de

¹⁰ World Energy Outlook, "Part of World Energy Outlook", <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020> (consultada 21 de febrero de 2023).

la pandemia de Covid-19, y se espera esta cifra siga en aumento. Además, al día de hoy ya alojan la infraestructura del 49% de las empresas tecnológicas extranjeras, algo que ninguna otra región del mundo tiene.

La potencia combinada disponible para estas instalaciones ya se aproxima a los 800 MW para la región, y se estima que más de 5.500 MW de energía renovable estará disponible en los próximos dos años, lo que hará bajar el precio aún más y sea todavía más atractivo para las compañías.

Otro factor importante son las bajas temperaturas, que hace que sea todavía más barato montar un centro de datos, ya que la refrigeración se vuelve algo muy asequible y fácil de instalar. Por ejemplo, el centro de datos de Facebook en Luleå, Suecia, tiene una temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados¹¹.

Dinamarca tiene la intención de tomar la iniciativa en el uso de IA para apoyar la transición a tecnologías verdes.

Apple ha sido de las últimas en sumarse a la moda nórdica de los centros de datos. En 2015 comenzó la construcción de una instalación de 166.000 metros cuadrados en Viborg, Dinamarca, la cual opera únicamente por energía eólica de un parque marino y por energía hidroeléctrica importada de Noruega. Además, el calor excedente generado por los servidores es usado para un sistema de calefacción conectado a una ciudad de la zona, calentando así varias casas durante día y noche.

La primera etapa de este centro entró en operación a finales de 2017, mientras que su operación total está programada para estar lista en 2025.

En consonancia con esas inversiones el país nórdico ha desarrollado las siguientes áreas prioritarias, que incluyen:

a) El gobierno danés ha identificado cinco conjuntos de datos del sector público que pueden ponerse a disposición de las empresas, los investigadores y el público. Los conjuntos de datos no contendrán datos personales, sino datos ambientales y climáticos.

¹¹ Broadgroup, "Reporte", <https://www.xataka.com/empresas-y-economia/google-apple-facebook-y-el-nuevo-amor-incondicional-hacia-los-centros-de-datos-nordicos> (consultada 22 de febrero de 2023).

b) A través de su membresía en la *ESA* (Agencia Espacial Europea), Dinamarca también está ayudando a recopilar y procesar grandes cantidades de datos meteorológicos, ambientales y climáticos. Gran parte de estos datos están disponibles gratuitamente para ciudadanos, empresas, gobiernos e investigadores.

Además, se han identificado las siguientes áreas prioritarias:

a) Energía y Servicios Públicos: uso de IA para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Estos productos pueden ayudar a otras empresas, así como a los consumidores, a optimizar su consumo de energía y, por lo tanto, a reducir sus costos y su huella de carbono.

b) Agricultura: IA para apoyar el desarrollo de la agricultura de precisión con el fin de continuar con la agricultura sostenible en Dinamarca.

c) Transporte: En el campo del transporte, la IA se puede utilizar para brindar un mejor y más oportuno transporte público. Además, se pueden desarrollar nuevas soluciones para optimizar la gestión del tráfico en beneficio de los usuarios del transporte público y privado.

En Dinamarca se han creado una serie de proyectos específicos relacionados con el tema del aprendizaje automático y las redes neuronales. La financiación danesa para una estrategia de IA con 24 iniciativas se ha fijado en 9,2 millones de euros para el período 2019-2027.

XI.II EN LA AGRICULTURA

Hungría también se ha comprometido en su estrategia nacional de IA a desarrollarla para que sea de alta tecnología y respetuosa con el medio ambiente. Hungría es el único estado que tiene objetivos ambientales cuantitativos en su estrategia de IA. Mediante el uso de sistemas basados en datos, las emisiones de amoníaco de la agricultura deberían reducirse en un 32 % para 2030¹². Para 2030, el 70% de la planificación de la producción de energía renovable debería ser inteligente.

¹² Executive Office of the President, *Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy*, 19.

La estrategia de IA de Hungría incluye programas de transformación que cubren varias áreas:

a) agricultura impulsada por el cambio climático: la IA ayudará a mitigar los efectos adversos del cambio climático en la agricultura;

b) desarrollo y aplicación de soluciones de optimización basadas en IA en el campo de la producción agrícola y ganadera, la introducción de métodos de pronóstico apoyados en IA para mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire para optimizar la eficiencia de la gestión;

c) establecer un sistema de recopilación de datos agrícolas, incluidos datos ambientales, para mejorar la eficiencia de las operaciones gubernamentales y desarrollar nuevos servicios para los agricultores;

d) introducción de tecnologías de redes inteligentes para ayudar a crear cronogramas de producción más precisos para la operación de redes y energías renovables dependientes del clima.

XI.III EL AGUA EN CAMPOS DE REFUGIADOS

La inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta esperanzadora para enfrentar los desafíos relacionados con el acceso al agua en los campos de refugiados, donde el agua potable segura y el saneamiento adecuado son, a menudo, un problema crítico. Veamos algunos ejemplos de cómo se está aplicando la IA en este campo:

a) Purificación de agua: Se están desarrollando sistemas de filtración de agua que utilizan IA para optimizar el proceso de purificación, adaptándose a la calidad del agua cruda y utilizando la cantidad mínima necesaria de productos químicos. La IA se emplea también para diseñar sistemas de desalinización portátiles que funcionan con energía solar o renovable, permitiendo el acceso a agua potable en zonas con escasez de agua dulce.

b) Monitoreo y gestión de recursos hídricos: Se implementan redes de sensores inteligentes para monitorizar la calidad y la cantidad de agua en tiempo real, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos hídricos disponibles en los

campamentos. Los algoritmos de IA pueden predecir la demanda futura de agua en función de factores como el número de refugiados, las condiciones climáticas y los patrones de uso, permitiendo una mejor planificación y distribución del agua.

c) Sensibilización y educación: La IA se utiliza para crear herramientas de comunicación personalizadas que educan a los refugiados sobre la importancia de la higiene, el uso responsable del agua y la prevención de enfermedades relacionadas con el agua. Se desarrollan también chatbots interactivos que responden preguntas frecuentes sobre el agua, la higiene y la salud, proporcionando información accesible y oportuna a los refugiados.

Sin embargo, la implementación de soluciones de IA en los campos de refugiados puede verse limitada por la falta de acceso a la tecnología, la infraestructura y la conectividad a internet. Es necesario capacitar al personal de los campamentos y a los propios refugiados en el uso y mantenimiento de las tecnologías de IA, asegurando un soporte técnico adecuado. Igualmente crucial es involucrar a los refugiados en el proceso de diseño e implementación de soluciones de IA, garantizando que respondan a sus necesidades específicas y consideren sus perspectivas culturales.

La IA tiene un gran potencial para mejorar el acceso a agua potable segura y saneamiento adecuado en los campos de refugiados, contribuyendo a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas desplazadas por conflictos o persecuciones. Sin embargo, es importante abordar los desafíos relacionados con la accesibilidad, la capacitación y la inclusión para garantizar que estas soluciones sean efectivas, sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto.

d) Ejemplos de implementación en tres campamentos de refugiados:

1) Mbera, Mauritania: La ONU está utilizando un sistema de purificación de agua impulsado por IA para proporcionar agua potable segura a miles de refugiados en este campamento.

2) Zaatari, Jordania: El ACNUR está implementando un programa de monitoreo de recursos hídricos basado en IA para optimizar la gestión del agua en este campamento, uno de los más grandes del mundo.

3) Dadaab, Kenia: Se están utilizando chatbots interactivos impulsados por IA para educar a los refugiados sobre la higiene y la prevención de enfermedades relacionadas con el agua en este campamento.

XI.IV LA HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN DE AGUA SEGURA

FODA por sus siglas en inglés facilita desde hace años la gestión de este recurso en los campos de refugiados para que el agua sea fuente de vida y no de enfermedades en estos entornos tan críticos¹³. Se trata, además de economía circular del uso del agua potable, de uno de los primeros despliegues operativos de Inteligencia Artificial aplicada a la ayuda humanitaria.

Sobre la base del trabajo iniciado en Sudán del Sur, el equipo de investigación *FODA v2* estudió los niveles de cloración en la distribución y en los hogares de los campos de refugiados de todo el mundo, usando estos datos pudo modelar la descomposición del cloro posterior a la distribución y generar objetivos de cloración de agua basados en evidencia y específicos del sitio.

Pusieron estas herramientas de modelado en la nube para crear el prototipo y llevaron a cabo un estudio de prueba en un gran campo de refugiados en Bangladesh que duplicó la proporción de hogares con agua potable y cuenta con una actualización que aumentará drásticamente la calidad y la seguridad del agua¹⁴.

XI. CONCLUSIONES

La economía circular y la IA pueden ser una oportunidad para la conservación y protección del medio ambiente y la solución a los desafíos ambientales y económicos que enfrenta el mundo en la actualidad. La integración de nuevas tecnologías promoviendo la economía circular puede maximizar la eficiencia de los procesos,

¹³ DAHDALEH INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH RESEARCH. Disponible en: <https://www.yorku.ca/dighr/project/safe-water-optimization-tool/> y <https://www.safeh2o.app/>

¹⁴ EL ÁGORA DIARIO. Disponible en: <https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-salud/inteligencia-artificial-agua-campos-refugiados/>

mejorar la competitividad de las empresas y reducir el desperdicio de recursos para un manejo sostenible del medio ambiente. Sin embargo, para lograr una transición efectiva, es necesario implementar políticas y estrategias adecuadas y fomentar la participación de todos los actores involucrados.

Los países en desarrollo, deben además recibir apoyo para desplegar la capacidad necesaria dentro de la investigación, las empresas, el gobierno y la sociedad civil para participar y beneficiarse de una mejor gestión ambiental.

Por ello, es fundamental que el potencial de la IA esté al alcance de nuestros países. Establecer un sistema nacional de Ecología responsable con responsabilidad ambiental para la protección de la naturaleza mediante la conversión de residuos en energía es una tarea abrumadora, y ello debe complementarse con todas las posibilidades que expusimos para evitar el desperdicio de recursos valiosos de todo tipo. Esperamos que con la ayuda del estándar internacional, las empresas privadas y estatales que prestan estos servicios puedan recaudar dinero de organismos de desarrollo como el Banco Mundial *ex multis*, para financiar los proyectos.

La IA puede impulsar mejor el cuidado del medio ambiente en el desarrollo del modelo de economía circular. Para ello se requiere la colaboración y la participación de la sociedad civil en el proceso, para asegurar que su implementación sea justa y equitativa para todos, toda vez que la economía circular es un enfoque prometedor para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la sociedad.

El modelo que hemos expuesto a lo largo del capítulo se basa en principios de diseño regenerativo, economía de los ciclos y preservación de los recursos naturales, y ofrece una alternativa sostenible al enfoque lineal tradicional de producción y consumo.

La economía circular nos brinda un enfoque sostenible e innovador para abordar los desafíos ambientales que enfrenta la sociedad. Si bien su implementación presenta desafíos significativos, los beneficios a largo plazo para el medio ambiente, la economía y la sociedad son considerables. Las políticas gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la economía circular y deben ser consideradas como parte de una estrategia integral para abordar los desafíos

ambientales. Se necesitan más investigaciones para explorar cómo la economía circular puede integrarse en los sistemas económicos y de producción existentes y para evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales de su implementación.

Lograr las metas más altas y ambiciosas es posible con la cooperación de muchos países de todo el orbe para la construcción de un mundo mejor para las actuales y especialmente las futuras generaciones.

XII. REFERENCIAS

Albaladejo, Manuel, Franco Henao, Laura y Mirazo, Paula. 2021. *What is the Circular Economy?* Viena: UNIDO.

Banchio, Pablo. 2022. *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Berryhill, Jamie, Heang, Kévin Kok, Clogher, Rob y McBride, Keegan, "Hola, mundo: la IA y su uso en el sector público". *Documentos de Trabajo de la OCDE sobre Gobernanza Pública*, Núm. 36, <https://www.oecd.org/gov/innovative-government/hola-mundo-la-inteligencia-artificial-y-su-uso-en-el-sector-publico.pdf> (consultada 21 de febrero de 2023).

Broadgroup, "Reporte", <https://www.xataka.com/empresas-y-economia/google-apple-facebook-y-el-nuevo-amor-incondicional-hacia-los-centros-de-datos-nordicos> (consultada 22 de febrero de 2023).

Ellen Macarthur Foundation, "Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition", <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications> (consultada 22 de febrero de 2023).

Executive Office of the President. 2019. *Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy*. Washington: The Obama Administration's Report. OK

World Energy Outlook, "Part of World Energy Outlook", <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020> (consultada 21 de febrero de 2022).